

Managementul participativ în instituțiile de învățământ profesional tehnic secundar

CZU 377.091

Mariana JUC

gr. manag. I, gr. did. I, Școala Profesională nr. 5 din mun. Chișinău

Maria BRÎNZA

gr. manag. I, gr. did. I, Școala Profesională nr. 5 din mun. Chișinău

Rezumat: Trăim într-o țară independentă, în care trebuie să ne conducem de un sistem democratic stabil, să folosim practici democratice, cum ar fi transparența și responsabilitatea, esențiale pentru o administrare competentă și receptivă și pentru o activitate eficientă și prosperă. Acestea vor rezulta în dezvoltarea armonioasă și buna funcționare a instituției. Este însă dificil pentru conducătorul instituției, oricât de capabil ar fi, să își optimizeze independent strategiile și să ia decizii tactice importante. Prin urmare, dezvoltarea și buna funcționare a instituției reclamă implicarea atât a conducerii, cât și a întregului colectiv pedagogic, fapt din care rezultă necesitatea de a promova managementul participativ. În articol sunt descrise particularitățile managementului participativ și beneficiile acestuia. Managementul participativ este un stil și un sistem managerial modern, care presupune mobilizarea tuturor actorilor educaționali în realizarea misiunii instituției și antrenarea lor în procesul decizional.

Cuvinte-cheie: învățământ profesional tehnic, management participativ, misiune, comunicare.

Abstract: We live in an independent country, where we need to be governed by a stable democratic system and to use democratic practices, such as transparency and accountability, which are essential for a competent and receptive administration and for an efficient and prosperous activity. Such an approach will lead to a harmonious development and proper functioning of the institution. It is, however, difficult for the Head of the institution, no matter how capable, to optimize strategic decisions independently and to take important tactical decisions. Therefore, the development and proper functioning of the institution require the involvement of both the management and the entire teaching staff, resulting in the need to promote participatory management. The article presents the concept of participatory management and its benefits. It is a modern managerial style and system, which involves mobilizing all educational actors in order to achieve the mission of the institution, promoting their involvement in decision-making.

Keywords: VET, participatory management, mission, communication.

”Fie găsim o cale, fie ne facem una.”
(Hannibal)

Menirea școlii profesionale de altădată de a funcționa doar în interesul statului, de a îndeplini comanda de stat privitor la instruirea elevilor astăzi nu mai este valabilă. Școala este o instituție educațională, dar și o organizație. În acest context, pentru o educație și o instruire de calitate, este necesar să ne implicăm în viața instituției în mod participativ, să îmbinăm lecțiile trecutului cu realizările prezentului, să le dezvoltăm elevilor nu doar abilități practice, ci și capacitatea de a gândi critic, de a învăța și de a evolua, pentru a putea face față provocărilor care îi așteaptă mâine.

Noua optică de funcționare strategică a instituțiilor

de învățământ profesional tehnic vizează alte funcții sociale și satisfacerea unor nevoi de formare specifice ale indivizilor, pentru a trăi într-o societate democratică, bazată pe cunoaștere, pe informatizare și pe o economie de piață. Această realitate cere alte reguli, valori, deprinderi și proceduri de funcționare a instituțiilor, pentru a pune în acord existența individului cu dinamismul vieții sociale, în interesul propriu și cel al societății. În această ordine de idei, instituțiile de la această treaptă de învățământ urmează să racordeze conținutul activității la noile norme și tendințe.

Democrația, menționează Sorin Cristea, reprezintă un concept de natură politologică, delimitând „o filosofie, un mod de viață, o religie și o formă de guvernare” [6, p. 399]. Cuvântul *instituție* provine din latinescul

institutio, ceea ce înseamnă *întemeiere, înființare*, dar și *regulă de purtare, deprindere*. „Instituțiile sunt normative și constrângătoare social, definind și generând cadrul în care se stabilesc și se derulează interacțiunile umane” [1, p. 39]. Astfel, instituțiile sunt structuri relativ stabile de statusuri, roluri și relații sociale, având menirea de a satisface anumite nevoi sau de a îndeplini anumite funcții sociale, prin acțiuni specifice de management instituțional, adecvat noilor orientări și realități de funcționare. Pe de altă parte, în prezent, managerii din educație utilizează mult mai frecvent termenul de *organizație* – lucru acceptabil și chiar dezirabil, dacă sunt percepute diferențele conceptuale, deoarece adesea termenul *organizație* este confundat cu cel de *instituție*. La originea cuvântului *organizație* este grecescul *organon*, care înseamnă *unealtă, instrument*. „Organizațiile au apărut din intersectarea strategiilor de acțiune colectivă cu abilitățile individuale” [1, p. 39].

Organizațiile sunt instrumente pentru atingerea unui scop, care dispun de un set de obiective specifice și clare, iar structura lor internă este proiectată astfel încât să poată contribui la realizarea obiectivelor respective. Organizațiile dispun, spre deosebire de instituții, de o cultură organizațională, care reprezintă ansamblul de valori, credințe, înțelesuri, modele de gândire, simboluri, sloganuri, tradiții și ritualuri ce guvernează comportamentul membrilor lor. Cultura organizațională exprimă identitatea organizației și semnifică vectorul dezvoltării organizaționale, care conduce la instituționalizarea unor noi norme de viață internă și de activitate. Astfel, ”organizațiile reproduc instituțiile, însă instituțiile constituie baza generativă a organizațiilor: acestea oferă, prin sistemul lor normativ, oportunități de funcționare organizată a agenților colectivivi” [1, p. 39].

Instituțiile de învățământ profesional tehnic secundar, care trec în prezent printr-un proces de dezvoltare din perspectiva transformărilor sociale, trebuie să devină organizații de cunoaștere și de instruire, organizații care învață, instruiesc și dezvoltă competențe profesionale.

Pentru a face față schimbărilor care au loc în ultimii cinci ani, la nivel tehnologic, emoțional, educațional și, totodată, pentru a satisface cerințele tuturor celor implicați în procesul instructiv-educativ, este nevoie de coerență și colaborare pe verticală și pe orizontală între structurile manageriale, angajați și beneficiari, mobilizarea tuturor actorilor educaționali, implicarea lor activă în procesul decizional și în realizarea misiunii instituției. Aceasta ar contribui la atingerea performanțelor așteptate, la distribuirea și exercitarea responsabilă a atribuțiilor și la dezvoltarea autocontrolului. Așadar, este nevoie de promovarea unui management participativ. Conform definiției clasice, *managementul participativ* constă în realizarea proceselor de management prin implicarea atât a tuturor angajaților din organizație/instituție, cât

și a beneficiarilor ei (elevi, părinți, agenți economici), în mod direct sau prin reprezentanți, utilizând anumite forme, metode și tehnici de management care conduc la soluționarea celor mai complexe și importante probleme ale instituției și contribuie la eficientizarea conducerii instituției, creând și o stare de bine la locul de muncă pentru toți actorii.

Cercetătorul Vasile Cojocaru menționează că traseul evoluției organizațiilor – pornind de la managementul științific al lui F. Taylor, care privea omul exclusiv ca pe o forță de muncă, o mașină perfectă pentru a obține mai mult câștig, trecând prin conceptul de *organizație birocratică* al lui Max Weber, centrat pe reguli, impersonalitate, autoritate și eficiență tehnică („omul în cutiuță”) – este succedat de o nouă mișcare în teoria organizațiilor și a managementului, cea a relațiilor umane (Elton Mayo, Mary Parker Follett, Abraham Maslow, Douglas McGregor), care pune la baza conducerii factorul uman, relațiile interpersonale și de colaborare în grup, considerând că omul poate lucra mai productiv dacă i se satisfac atât nevoile materiale, cât și cele psihosociale, oferindu-i-se oportunități de comunicare la locul de muncă. Umanizând contextul muncii, mișcarea relațiilor umane n-a schimbat însă și conținutul ei, de aceea este urmată în continuare de o altă orientare a organizării și conducerii muncii, cea a resurselor umane (C. Argyris, R. Likert, D. McGregor, K. Lewin, A. Maslow) [5].

Astfel, D. McGregor, care consideră că la exercitarea funcțiilor manageriale conducătorul pornește de la o anumită opinie asupra naturii și comportamentului uman, a formulat teoriile „X” și „Y” [11, p. 46]. Conform teoriei „X”, individul nu dorește să muncească, este egoist, indiferent față de necesitățile și obiectivele organizației, nu acceptă schimbarea și deci trebuie sancționat, impus. Pe de altă parte, conform teoriei „Y”, munca face parte din natura omului, acesta este capabil să își asume responsabilități, să participe activ la viața organizației. În consecință, managerul care acționează în contextul teoriei „X” folosește metode de constrângere, de impunere, un stil autoritar de conducere, pe când, potrivit teoriei „Y”, acesta aplică metode de colaborare, un *management participativ*. Și alți promotori ai teoriei resurselor umane (Ch. Argyris, R. Likert, F. Herzberg) au susținut ideea că oamenii trebuie să se adapteze prin colaborare la organizație și la muncă, să dea dovadă de inițiativă [4, pp. 35-37]. Aname lor li se datorează introducerea noțiunii de *management participativ*, orientat spre utilizarea eficientă a fondului resurselor umane prin practici de participare la viața organizației și la împlinire personală și profesională.

Sistemul managementului participativ se înscrie într-o tendință generală de perfecționare a sistemului și a metodelor de management al organizațiilor. Managementul participativ vine ca o alternativă la stilul de

management individualist, care face față tot mai greu complexității problemelor ce apar la nivelul organizațiilor, a căror rezolvare reclamă din partea echipelor de conducere o gamă vastă de cunoștințe de specialitate, precum și o responsabilitate sporită – cerințe care pot fi realizate integral doar cu aportul corelat al tuturor membrilor. Acești factori impun o muncă participativă de analiză și de fundamentare a deciziilor – atât științifice, cât și practice, în vederea rezolvării cât mai eficiente a problemelor cu care se confruntă organizația.

Conceptul de *management participativ* a fost studiat de numeroși cercetători, printre care se numără Kurt Lewin, Douglas McGregor, Igor Ansoff, Michael Porter. În viziunea lui Kurt Lewin, fenomenul este caracterizat de: implicarea în luarea deciziilor a celor care urmează să le implementeze, fapt care îmbunătățește înțelegerea problemelor; oamenii sunt mai deschiși la acțiuni în cazul în care s-au implicat în procesul de luare a deciziilor relevante; deciziile luate de un grup de persoane sunt mai bune decât cele luate de o singură persoană.

Apariția conceptului de *management participativ* datează la începutul anilor 1960. D. McGregor și R. Likert [7, p. 91] au studiat în profunzime stilurile conducerii participative: sistemul 1 – exploatator-autoritar; sistemul 2 – binevoitor-autoritar; sistemul 3 – consultativ; sistemul 4 – participativ. Sistemul de management participativ, potrivit lui Likert, este soluția optimă, în cazul în care conducerea are încredere deplină în subordonații săi, motivația economică reiese din realizarea obiectivelor prestabilite, personalul de la toate nivelurile simte o responsabilitate reală pentru obiectivele organizaționale, comunicarea este intensă și se lucrează frecvent în echipă.

Managementul participativ încurajează angajații să participe la procesul de luare a deciziilor, ceea ce le influențează în mod direct activitatea. Acesta este orientat spre beneficiar, învățare continuă, îmbunătățirea calității educației și instruirii și optimizarea controlului. Cercetătorii în domeniu au demonstrat că angajații depun un efort mai mare pentru atingerea obiectivelor la a căror stabilire au pus umărul. Practicile de management participativ sunt motivaționale, împreună cu sistemele de evaluare și de stimulare, îmbunătățind performanța angajaților. Există două forme de implicare în managementul participativ instituțional:

– *Participarea directă*, se referă la persoanele alese în organisme de conducere participativă. În școli, în funcție de forma juridică de organizare a acestora, participarea directă este realizată de membrii consiliilor profesionale, consiliilor de administrație, consiliilor elevilor, ședințelor metodice.

– *Participarea indirectă*, se referă la participarea la actul conducerii, mai exact – în unele organisme de conducere din cadrul organizației, prin reprezentare.

Unii membri ai organizației sunt împuterniciți de ceilalți să le susțină sugestiile, punctele de vedere etc., adică să îi reprezinte în procesele de luare a deciziilor sau în alte acte ale conducerii: la consiliul profesoral, consiliul elevilor, comisia metodică, comitetul părintesc, în sindicate, față de agenții economici etc.

Ambele forme de participare la conducere cunosc o dezvoltare continuă, fapt ce denotă preocuparea tuturor pentru consolidarea managementului participativ, lărgirea acestuia, crearea unei mentalități participative, care să conducă la performanțe la nivel de organizație și, în același timp, la satisfacție sporită pentru individ, indiferent de poziția ocupată. Un climat participativ poate exista numai într-o organizație unde conducerea este garantul consensului, unde satisfacția lucrului bine făcut este la ordinea zilei. Pe această bază se dezvoltă un management participativ modern, în care participarea directă poate fi îmbinată cu cea indirectă, iar competența și profesionalismul managerilor este completat de viziunile, sugestiile, opiniile, atitudinile și comportamentul subordonaților stimulați adecvat.

Școala secolului al XXI-lea evoluează într-un mediu contextualizat, variat ca esență, care favorizează valorificarea creativității, a inițiativei, a cooperării și a comunicării actanților săi. Printre factorii interni și externi ai dezvoltării organizației școlare se remarcă și dimensiunea socioafectivă și motivațională, care cuprinde relațiile interpersonale, instrumentele și modalitățile de stimulare și promovare, dar și capacitatea oamenilor de a munci în echipă. Calitatea acesteia nu depinde de numărul membrilor săi, ci de pregătirea acestora și de gradul de convergență cu finalitățile organizației. Membrii unei echipe trebuie să poată comunica eficient, gândi critic și învăța de-a lungul vieții, să poată demonstra un comportament pozitiv, responsabilitate, adaptabilitate, spirit de echipă, inițiativă, capacitate de conlucrare.

Organizarea și dinamica colectivului determină rezultatele organizației. Prin urmare, este necesar ca fiecare angajat să se responsabilizeze pentru activitatea desfășurată. Pentru o bună dezvoltare organizațională, membrii trebuie să cunoscă și să își asume cultura grupului. Fiecare organizație este unică în felul ei, pentru ea cultura este ceea ce este personalitatea pentru individ. Importanța organizațiilor școlare și a dezvoltării lor în viața oamenilor este remarcată de toate studiile recente, care scot în evidență faptul că acestea nu numai că se infiltrează în viața oamenilor într-o manieră subtilă, dar și ajung, de cele mai multe ori, să le influențeze, să le controleze și chiar să le domine existența [7, p. 45].

Omul trebuie să înceapă cu sine însuși, învățând și perfecționându-se continuu în plan personal și profesional, atât în beneficiu propriu, cât și în cel al grupului. Într-o organizație va exista întotdeauna o tensiune între idealurile personale și cele colective. În opinia lui E.

Păun, „forța unei organizații depinde, în cea mai mare măsură, de acțiunea comună a membrilor săi” [9, p. 75]. Totuși, munca în echipă este construită, deopotrivă, pe individualism și pe colectivism. Atât parteneriatele, cât și managementul participativ implică indivizi și grupuri care vin cu experiențe și aspirații diferite.

Morten T. Hansen califică lucrul în echipă ca „acea muncă realizată împreună cu alții pentru a îndeplini un scop” [8, p. 114]. Acesta are sorți de izbândă doar atunci când oamenii consideră că a munci împreună cu alții este important, când sunt dornici să facă parte dintr-o echipă și să participe la atingerea scopurilor comune. De aceea, liderilor le revine și misiunea de a promova valoarea pe care o are munca în echipă, incluzând-o în declarația de valori și tradiții. În acest context, un exemplu este desfășurarea anuală în incinta instituției a *Decadei profesionale*, a *Târgului ideilor de afaceri*, a concursului *Cel mai bun în meserie*, precum și implementarea unor proiecte, cum ar fi *Vreau să fu inteligent financiar*. Finalitatea acestui demers nu este însăși munca în echipă, ci obținerea unor rezultate mai bune la nivel organizațional: formarea competențelor sociale, profesionale, antreprenoriale; dirijarea emoțiilor.

Așadar, într-o nouă viziune, dezvoltarea organizațională înlocuiește abordarea clasică de separare a funcțiilor de conducere de cele de execuție, printr-o viziune holistică asupra organizației, ale cărei componente au drept caracteristici definitorii autonomia și complementaritatea.

Succesul instituției se bazează, într-o mare măsură, și pe strategiile interne de motivare a resurselor umane. Un personal motivat va lucra eficient, iar instituția va prospera. Dacă angajatorul este interesat să păstreze angajații buni, trebuie să îi stimuleze corespunzător, să îi susțină, pentru ca ei să devină un factor de influență pentru cei din jur. Cele mai multe studii din domeniul psihologiei organizaționale leagă succesul instituției și performanța angajaților de motivația acestora, adică motivarea angajaților le sporește performanța. Motivarea presupune corelarea nevoilor și a aspirațiilor angajaților și trebuie privită ca un element complex al culturii organizaționale.

Cercetările din ultima vreme au scos în relief faptul că stimularea financiară ”nu este o soluție pe termen lung pentru menținerea succesului, performanței și satisfacției angajaților” [10, p. 157]. De rând cu aceasta, managerul trebuie să recurgă și la alte forme de motivare, cum ar fi:

- pozitivă – feedback pozitiv, aprecieri, promovări;
- cognitivă – satisfacerea nevoilor intelectuale ale angajatului, a nevoii de a fi informat; recunoașterea meritelor sale;
- afectivă – măsuri prin care angajatul ajunge să

se simtă bine la locul de muncă, să fie apreciat și simpatizat de colegi și șefi;

- intrinsecă – măsuri care îl determină pe angajat să se implice din proprie dorință, pentru că aceasta îi satisface anumite nevoi;
- extrinsecă – motivarea angajatului să se implice în proiecte pentru că îi aduc rezultate, care vor genera o reacție pozitivă din partea organizației;
- economică – prime, spor pentru performanțe, delegarea la cursuri de formare profesională; penalizări, în caz de erori;
- moral-spirituală – manifestarea încrederii din partea conducerii, exprimarea de laude și mulțumiri.

În acest context, prezentăm modalitățile de motivare a angajaților practicate în Școala Profesională nr. 5 din municipiul Chișinău: atmosferă de lucru plăcută/ climat pozitiv; cultură organizațională, care presupune respectarea principiilor și promovarea valorilor profesionale, educaționale, culturale, etice, moral-spirituale; comunicare transparentă: abordarea de către echipa de conducere a unui stil de management democratic-participativ etc.; dar și implementarea Programului de motivare non-financiară a cadrelor didactice și didactice auxiliare.

Programul de motivare non-financiară a cadrelor didactice și didactice auxiliare

1. Scopul programului

Motivarea angajaților pentru îmbunătățirea performanțelor profesionale la locul de muncă.

2. Obiectivele programului

1. Sporirea și menținerea motivației angajaților pentru atingerea scopului general al instituției;
2. Creșterea performanțelor profesionale ale cadrelor didactice;
3. Îmbunătățirea climatului psihosocial în cadrul colectivului;
4. Crearea și menținerea unei echipe eficiente în instituție;
5. Creșterea satisfacției angajaților.

3. Grupul-țintă

Prezentul program este destinat cadrelor didactice, inclusiv auxiliare.

4. Perioada de implementare

Un an școlar.

5. Strategii/tehnici/acțiuni propuse

Strategii/tehnici/acțiuni	Momentul optim al aplicării
Motivare, relaxare și energizare. Sărbătorirea zilelor de naștere. Fiecare omagiat este felicitat de către șeful subdiviziunii din care face parte, iar membrii echipei manageriale sunt felicități de către conducătorul instituției. Se recomandă oferirea unei felicitări cu urări de către fiecare coleg din subdiviziune.	De ziua de naștere a angajatului
Ziua complimentelor – zi în care salutul este însoțit de complimente și zâmbete.	În perioadele de tensiune și atunci când există un volum mare de lucru/o dată pe lună, miercuri
Vizite-surpriză – ziua în care o persoană cu realizări profesionale deosebite, din instituție sau din afara acesteia, care poate prezenta interes pentru colectiv este invitată la o întâlnire neformală cu angajații.	O dată la două luni, miercuri
Organizarea unui cerc de sport (fitness) pentru doritori.	O dată pe săptămână, marți
Sărbătorirea și recompensarea succeselor prin minipetrecri sau miniserate: se organizează în ziua în care un colectiv a desfășurat o activitate soldată cu succes sau a obținut un rezultat deosebit în procesul de muncă.	La încheierea anului școlar, ultima sâmbătă din luna iunie
Excursii prin țară sau ieșiri la aer liber: organizate în scopul consolidării colectivului (o excursie la locașele sfinte – mănăstirile Saharna, Țipova, Căpriana etc.; vizitarea beciurilor de la Cricova și Mileștii-Mici; un picnic la Vadul lui Vodă etc.).	De ziua profesională a lucrătorilor din învățământ
Diplome de merit: acordate unei persoane sau catedre pentru performanțe profesionale, rezultate remarcabile în muncă, aprecierea succeselor etc.	La careul solemn de la sfârșitul anului școlar, de ziua profesională a lucrătorilor din învățământ
Stimularea ideilor și a creativității prin ”Premiul <i>Ideea strălucită</i> ”: constă dintr-un bec vopsit cu culoare aurie sau argintie, montat pe un suport, pe care se inscripționează ”Premiul <i>Ideea strălucită</i> ”. Se înmânează colectivului sau unei persoane pentru generarea unei idei care a contribuit la o realizare de succes.	La finele decadei profesionale
Mesaje: sunt afișate în birou, în semn de apreciere și încurajare pentru generarea unor idei valoroase și manifestarea creativității.	Recompensă imediată
Boxă de idei (la nivel de instituție): este destinată tuturor colaboratorilor, pentru a veni cu idei, sugestii referitor la procesul de muncă, relațiile interpersonale etc.	În fiecare zi de marți. Se deschide o dată pe lună (ultima zi de miercuri din lună) și se ia atitudine
Dezvoltare profesională și personală (seminare și cursuri de specialitate): angajatul este delegat la seminare și cursuri de perfecționare în domeniul de specialitate.	Conform planului de instruire
Coaching individual: instruire orientată spre dezvoltarea abilităților într-un anumit domeniu, oferită de către expert/coleg/șeful subdiviziunii.	La oferirea unei sarcini noi
Schimb de experiență: după participarea unui angajat la un seminar în țară sau peste hotare, acesta le relatează colegilor informația acumulată, în scris și oral.	În fiecare zi de joi, în urma deplasării sau participării la cursuri de instruire, seminare
Organizarea unui curs de limbă engleză pentru începători, modulul I.	În fiecare zi de luni – 16.15-17.45
Promovare/avansare în carieră: remarcarea de către manager a potențialului fiecărui angajat și încurajarea dezvoltării acestuia (promovarea la grade didactice (II, I, superior) și manageriale (II, I, superior)).	O dată la trei luni
Leadership și motivare. Delegare: împuternicirea angajatului de a lua anumite decizii, participarea la proiecte naționale și internaționale.	Atunci când persoana are pregătirea necesară în domeniu

<p>Feedback individual: discuție individuală și confidențială dintre șef și angajat, care are scopul de a menține o relație profesională la locul de muncă. Ca rezultat, fiecare are posibilitatea de a-și expune obiecțiile, sugestiile, iar angajatul simte importanța muncii sale. Se respectă principiul „laudă în public și corectează în particular”. Pentru mai mult efect privind corectarea comportamentului angajatului, cel mai potrivit este ca greșelile acestuia să fie discutate în mod individual, iar în cadrul ședințelor comune, la nivel de subdiviziune, să fie abordată problema/greșeala, și nu persoana care a generat problema (angajatul în cauză). În schimb, laudele trebuie să fie aduse în mod public, ceea ce va consolida comportamentul pozitiv al angajatului, dar va servi și drept referință pentru ceilalți angajați.</p>	<p>O dată la două luni La ședințe, careuri, consilii</p>
<p>Sporirea spiritului de coeziune a echipei: ”Ceiul de vineri”. În fiecare zi de vineri, managerul întrunește toată echipa la un ceai, unde se discută într-o atmosferă neformală care au fost reușitele, insuccesele, lecțiile învățate. Această zi de vineri are dresscode-ul său și tematica sa stabilită colectiv la activitatea precedentă</p>	<p>De două ori pe lună, 14.30-15.30</p>

Figura 1. Model de promovare a managementului participativ

În lumina celor prezentate, se va încuraja manifestarea comportamentului participativ, care se referă la faptul ca fiecare salariat, indiferent de poziția ocupată în ierarhie, participă la rezolvarea problemelor organizației – de la luarea deciziilor până la implementarea lor. Cu alte cuvinte, implicarea în procesul de conducere devine o parte semnificativă a activității actorilor educaționali la consiliile profesionale, consiliile de administrație, consiliile elevilor, ședințele metodice etc.

Participarea la conducere are efecte pozitive nu numai asupra organizației, ci și asupra salariaților. Sporește competența și responsabilitatea acestora, se observă un angajament puternic față de ceea ce fac, un sentiment de apartenență, de mândrie, crește gradul de motivare și de satisfacție etc. În același timp, succesele și eșecurile organizației, riscurile deciziilor asumate etc. le aparțin tuturor, nu doar managerilor. Există o ordine în realizarea conducerii participative, principii bine stabilite, o distribuție clară a atribuțiilor etc. Participarea la conducere nu este haotică, ea se desfășoară în baza unor reguli, avantajoase întreg colectivul.

O școală poate să își planifice propriul traseu de dezvoltare, doar că trebuie să ia în calcul contextul în care își desfășoară activitatea, raportat la elevi, părinți, cadre didactice, agenți economici, actori comunitari, ceea ce presupune munca în echipă. Or, echipa managerială trebuie să fie catalizatorul dezvoltării și al prosperității instituției.

În concluzie: Modelul propus de promovare a managementului participativ va eficientiza conducerea școlii, va

motiva și responsabiliza puternic angajații pentru realizarea scopului instituției, va implica angajații în actele sale decizionale, va determina o comunicare constructivă și transparentă, o motivare adecvată și învățare continuă, va institui un climat psihologic favorabil la locul de muncă. Toate cele menționate sunt direcționate spre abordarea proactivă a procesului de conducere. Munca în echipă presupune implicarea tuturor actanților, care, printr-o colaborare bazată pe încredere și susținere reciprocă, pe o activitate producătoare de sinergii, vor contribui la creșterea și afirmarea elevului.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Alecu S. Dezvoltarea organizației școlare: managementul proiectelor. București: EDP, 2007. 276 p.
2. Andrițchi V. Management educațional. Chișinău: CEP USM, 2014. 51 p.
3. Androniceanu A. Managementul schimbărilor. București: All Educațional, 1998. 82 p.
4. Ceașu I. Enciclopedia managerială. București: ATTR, 2003. 1438 p.
5. Cojocaru V. Gh. Schimbarea în educație și schimbarea managerială. Chișinău: Lumina, 2004. 334 p.
6. Cristea S. Dicționar de pedagogie. Chișinău: Litera, 2000. 399 p.
7. Likert R. New Patterns of Management. New York: McGraw-Hill Book Company, 1961.
8. Morten T. Hansen. Colaborarea. București: Curtea Veche, 2010. 280 p.
10. Păun E. Școala – abordare sociopedagogică. Iași: Polirom, 1999. 176 p.
11. Prodan A. Managementul de succes. București: Polirom, 1999. 157 p.
12. Zorlențan T. et al. Managementul organizației. București: Editura Economică, 1998. 46 p.